

ANÁLISE DE ESFORÇOS E ARMAÇÕES EM VIGAS E LAJES DE CONCRETO ARMADO: UMA COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS DE CÁLCULO SIMPLIFICADOS E SOFTWARES COMERCIAIS

Saulo Victo Soares¹

¹Graduação em Engenharia Civil – Instituto Federal de Ciências e Tecnologia da Paraíba, saulovicto01@gmail.com

Resumo

Este estudo investiga a comparação entre métodos computacionais e simplificações manuais na análise estrutural e armação de estruturas de concreto armado. A pesquisa compara cálculos tradicionais com softwares comerciais, como TQS e Cypecad, em uma estrutura modelo, considerando variáveis como cargas e materiais. A análise das lajes e vigas revela que as simplificações dos cálculos manuais podem desviar o modelo do comportamento real da estrutura, resultando em discrepâncias em situações específicas. Em contrapartida, os cálculos computacionais proporcionam maior precisão e flexibilidade para ajustar diferentes configurações estruturais, sendo particularmente importantes para edifícios altos e complexos. Embora os softwares dependam das condições impostas pelo usuário, é essencial que o engenheiro antecipe o comportamento estrutural e valide os resultados obtidos. Assim, a combinação do conhecimento técnico do engenheiro com a precisão das ferramentas computacionais é crucial para assegurar a segurança, eficácia e economia dos projetos estruturais modernos.

Palavras-Chaves: Cálculo estrutural; Concreto armado; Cypecad; Tqs; Inovação.

1. INTRODUÇÃO

A construção civil é uma atividade econômica fundamental do setor secundário da economia nacional. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a participação do setor no produto interno bruto (PIB) do país varia de forma estável ao longo dos últimos anos, chegando a movimentar 325 bilhões de reais em 2020, o que representa 5,8% do PIB nacional daquele ano (IBGE, 2020).

Diante desse cenário, a gestão e os métodos de desenvolvimento de projetos são essenciais para o gerenciamento dos recursos na construção civil. Conforme destaca Montedo (2019), há uma busca contínua por aprimorar as técnicas de projetos, visando obter um produto final eficiente no menor tempo e custo possíveis. Essa busca permeia todos os setores da economia, e não é diferente na engenharia civil.

A elaboração do projeto de uma construção é parte fundamental do ciclo de vida de uma edificação. É a etapa de planejamento, inserida dentro do contexto do desenvolvimento do projeto, que vai garantir a qualidade final da obra. Durante a elaboração do projeto, diante de um cenário geral, é possível traçar uma convergência das ações e restrições referentes a custos e prazos, visando reduzir ambos os aspectos (Oliveira, 2010).

Dentro das disciplinas fundamentais de projeto, destaca-se o planejamento estrutural da edificação. Durante a fase de projeto, o dimensionamento dos elementos que compõem a estrutura de uma edificação considera as cargas aplicadas e a resistência dos materiais utilizados. Conhecendo os esforços atuantes e a resistência dos materiais dos elementos de sustentação, é possível determinar as dimensões necessárias para que as peças suportem essas cargas (Torres Filho, 2021).

Segundo Araujo (2010), o concreto possui grande resistência à compressão e se torna um excelente material quando reforçado com barras de aço, que fornecem resistência nas zonas tracionadas, uma solicitação em que o concreto sozinho é pouco eficaz. Além disto, Araujo (2010) destaca ainda as vantagens da utilização do concreto armado, dentre elas: economia, facilidade de execução devido a trabalhabilidade, baixa manutenção e resistência a incêndios, tornando o concreto armado um aliado na tarefa de edificar estruturas cada vez mais complexas.

O desenvolvimento de projetos estruturais em concreto armado segue um fluxograma rígido de etapas iterativas, na qual se realça a etapa de análise estrutural. Nessa etapa, é realizado o lançamento dos elementos estruturais como pilares, vigas e lajes com dimensões pré-dimensionadas com o objeto de se fazer a análise do comportamento estrutural daquele determinado modelo, observando principalmente as solicitações para análise do estado limite último e deformações para o estado limite de serviço (Torres Filho, 2021).

Com o advento dos computadores, os conceitos teóricos de análise estrutural evoluíram significativamente, substituindo as técnicas manuais por métodos aprimorados. A capacidade de processamento das máquinas permitiu a criação de modelos estruturais cada vez mais robustos e próximos do comportamento real das estruturas. Atualmente, é imprescindível utilizar ferramentas computacionais na elaboração de projetos estruturais, pois elas auxiliam o projetista em todas as etapas do processo (Kimura, 2018).

Este estudo visa demonstrar como o uso de ferramentas computacionais está revolucionando a análise estrutural e o dimensionamento de peças de concreto armado. Além disso, investiga o novo papel do engenheiro civil na concepção desses projetos, ressaltando a importância de sua adaptação e integração com as tecnologias emergentes sem esquecer do uso de modelos simplificados de cálculo para verificações pontuais. Finalmente, avalia a viabilidade da substituição dos métodos manuais por métodos totalmente computacionais. Essas questões são fundamentais para promover um desenvolvimento harmonioso entre o conhecimento técnico e o uso avançado de tecnologias, impulsionando a engenharia civil para um futuro mais eficiente e inovador.

2. METODOLOGIA

2.1 Caracterização da pesquisa

Em relação à sua natureza, o estudo é classificado como aplicado, pois tem como objetivo orientar a comunidade de profissionais sobre as divergências nos resultados obtidos através de diferentes técnicas de análise estrutural. Além disso, quanto ao objetivo, o estudo é caracterizado como exploratório, já que busca esclarecer o problema proposto e contribuir para o conhecimento de sua existência.

2.2 Caracterização e pré-dimensionamento da estrutura de estudo

O estudo iniciou-se com a definição arquitetônica da estrutura a ser analisada. Como o objetivo principal é comparar os resultados de solicitações e taxas de armaduras obtidos por lançamento manual e por *softwares*, a modelagem não foi excessivamente complexa, optando-se por uma estrutura de pórticos simples, como é possível analisar na planta baixa e modelo 3D a seguir:

Figura 1 – Planta baixa e pré-dimensionamento dos elementos estruturais

Fonte: Autoria Própria

Figura 2 – Perspectiva 3D da estrutura de estudo

Fonte: Autoria Própria

Com a definição geométrica da estrutura de estudo foi definido os parâmetros de materiais e construtivos que serão condições de contorno para o desenvolvimento do projeto. Toda a estrutura foi definida com concreto de 25 Mpa e foi utilizado nos cálculos o aço CA-50 e CA-60 para as armaduras. Importante destacar que as fundações não foram analisadas nesse estudo, apenas lançadas para compor o modelo computacional. No estudo de cargas, utilizou-se a NBR 6120 da ABNT para o levantamento das cargas tanto de utilização nas lajes como de alvenaria nas vigas.

2.3 Cálculo Manual

2.3.1 Lajes

Com as condições de contorno e geometrias definidas foram realizados os cálculos das solicitações atuantes em cada elemento estrutural. O primeiro elemento analisado foram as lajes, aonde foi necessário a utilização de um *software* de análise de grelhas para a obtenção da solicitação. O programa em questão foi o “grelhas”, desenvolvido pelo programa de pós

graduação em engenharia civil da Universidade Federal de São Carlos. O lançamento da estrutura foi realizado conforme consta no manual do *software* para cada laje individualmente. Essa individualização é decorrente da falta de proporcionalidade entre as lajes.

O programa faz a discretização da laje em barras uniformemente distribuídas a partir de um valor de espaçamento definido pelo usuário. Acontece que para a análise do pior cenário de esforços, que é no meio do vão, é necessário ser introduzido um valor que resulte em uma barra nessa região. Como as duas não tem proporcionalidade, não há um valor comum as duas em X ou Y que forneça uma barra na região mais solicitada das duas lajes. O lançamento no programa é apresentado imagem a seguir:

Figura 3 – A esquerda laje L2 e a direita Laje L1

Fonte: Autoria Própria

Observe que a continuidade entre as lajes foi dificultada devido à simplificação da análise estrutural ao isolá-las. O próximo passo foi verificar os resultados obtidos para cada laje. O software permite a extração dos momentos fletores em cada direção por meio dos gráficos gerados, além de possibilitar a visualização da estrutura deformada através de uma renderização detalhada. Os gráficos e a deformação das lajes podem ser vistos na imagem abaixo:

Figura 4 – Situação deformada de L1

Fonte: Autoria Própria

Figura 5 – Gráfico de momento fletor da barra mais solicitada em L1

"Diagrama de Momento Fletor"
Def: X (5)

Fonte: Autoria Própria

Os valores resultantes desse gráfico de momento fletor estão expressos em função da barra, é necessário fazer a conversão para encontrar o valor em função do seu comprimento. O armazenamento das solicitações foi realizado em uma planilha Excel e utilizada para o dimensionamento das armaduras que irão compor a estrutura. Lajes usuais de concreto armada do tipo maciça, sofrem apenas de flexão simples, bastando o dimensionamento das armaduras para os momentos fletores encontrados. É necessário também fazer a verificação para dispensa de armaduras de cisalhamento.

O método adotado para dimensionamento das armaduras de flexão é o descrito no Livro do professor Daniel Torres. Esse método de maneira resumida, utiliza de valores adimensionais correlacionando momento resistentes, braços de alavanca e altura útil com área de aço e profundidade da linha neutra. O primeiro passo do método é o cálculo do valor KMD, descrito na seguinte fórmula:

$$KMD = \frac{Md}{fcd \cdot d \cdot fyd}$$

Aonde o Md é o momento solicitante de cálculo, o d é a distância do centro geométrico da armadura até a face comprimida, o fcd e o fyd são as resistências de cálculo do concreto e

do aço respectivamente. Uma vez calculado o KMD é necessário entrar com o valor em uma tabela de dados e correlacionar esse valor para achar os parâmetros adimensionais KX e KZ.

O valor de KX permite a verificação da altura da linha neutra, fator importante para determinação do domínio de dimensionamento da peça. O valor de KZ refere-se ao braço de alavanca daquela configuração. É ele que vai permitir o cálculo da quantidade de aço por meio da seguinte fórmula:

$$AS = \frac{Md}{KZ \cdot d \cdot f_{yd}}$$

Esse procedimento de cálculo também é utilizado no dimensionamento de vigas. No entanto, a particularidade no dimensionamento de lajes é que foi adotada uma faixa de viga com largura de 1 metro e a altura determinada no pré-dimensionamento, definindo assim a seção de estudo da laje. Aplicando esse método a todos os momentos fletores solicitantes, foi possível determinar as quantidades de aço necessárias para resistir a cada esforço.

2.3.2 Vigas

O segundo elemento estrutural de estudo foram as vigas. As cargas das lajes foram calculadas no passo anterior, sendo uma etapa fundamental para o lançamento e dimensionamento desses elementos. Esse carregamento atuante nas lajes é transferido por área de influência as vigas. As lajes maciças são as mais eficientes nessa distribuição de cargas, uma vez que distribui o carregamento nas 4 vigas de bordo.

Portanto, foi definido a reação das lajes nas vigas adjacentes. O próximo passo foi o levantamento de cargas provenientes das alvenarias, utilizando a NBR 6120. A norma define o valor de 1,5 Kn/m² de alvenaria de 15 cm, aonde é utilizado o bloco cerâmico mais o revestimento de 1 cm em cada lado. Esse valor deve ser multiplicado pela altura da alvenaria para que possa ser transformado em uma carga linear por metro.

Por fim, foi necessário calcular o peso próprio da estrutura. Novamente foi utilizado a NBR 6120, aonde é especificado que o peso específico do concreto armado é 25 kN/m³. Esse valor multiplicado pela área da seção transforma o peso próprio em carga linear. Esses 3 valores são os máximos de cargas que as vigas irão sustentar. É importante destacar que as vigas baldrame presentes no pavimento térreo tem apenas peso próprio e alvenaria, tendo sua seção reduzida exatamente por conta de ausência de reação de alguma laje de utilização.

Esses valores foram utilizados no lançamento da estrutura em outro *software* computacional, o *ftool*, programa desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O programa pede a entrada de dados geométricos e de materiais para fazer a construção de um modelo virtual formado por barras que simula a estrutura real. Os pórticos

foram lançados independentemente, sendo agrupados apenas por sua continuidade estrutural, conforme é possível analisar nas imagens a seguir:

Figura 6 – Pórtico da viga V01

Fonte: Autoria Própria

Como desenvolvido na análise das lajes, o objetivo do lançamento no *ftool* é a extração dos valores de momento fletor e esforço cortante, que aqui nas vigas passam a ser importantes. O método que o programa utiliza é a resolução do sistema hiperestático, que devido a quantidade de equações de apoio e quantidade de solicitação é indeterminado, pelo método dos deslocamentos. O *software* fornece a visualização dos gráficos de momento fletor, esforço cortante, esforço axial e o estado deformado dos pórticos. Esses valores foram armazenados na planilha excel e utilizado para o dimensionamento das vigas.

O método para achar a área de aço para a flexão simples foi descrito no dimensionamento de lajes. No caso cada momento é dimensionado calculando o coeficiente KMD, correlacionando para achar KX e KZ e então é possível achar a área de aço necessária para resistência das solicitações. Portanto, será elucidado o método de cálculo utilizado para cálculo dos estribos, as armaduras que serão responsáveis por resistir ao esforço cortante.

A metodologia empregada foi a analogia de treliça de Morsch e Ritter. Segundo Torres Filho (2021), esse método busca fazer uma analogia de uma treliça dentro da peça de concreto, aonde a solicitação de esforço cortante é resistida pelas bielas comprimidas formadas de concreto e banzos tracionados formado pela armadura. Logo, é necessário apenas calcular se para aquela solicitação o concreto irá resistir quando for solicitado e calcular a área de aço necessária para quando a solicitação tracionar a peça estrutural. Por fim, existem mecanismos complementares que ajudam a peça a resistir ao esforço cortante e não há a necessidade de a armadura resistir a 100% do esforço presente na viga. O valor dessa parcela resistente é descontado no cálculo.

O primeiro passo do método é o cálculo da biela de compressão, que no caso é responsável por resistir ao esforço de compressão na diagonal da peça. Ele é calculado da seguinte fórmula:

$$V_{rd2} = 0,27 \cdot \alpha_{v2} \cdot f_{cd} \cdot b \cdot d$$

Aonde:

$$\alpha_{v2} = 1 - \frac{F_{ck}}{250}$$

O valor da parcela supramencionada resistida pelo concreto é dado pela seguinte expressão:

$$V_c = 0,6 \cdot b \cdot d \cdot f_{ctd}$$

Esse valor é então descontando do esforço solicitante, resultando no valor de V_{sw} :

$$V_{sw} = V_{sd} - V_c$$

Logo, a área de aço necessária para resistir ao esforço solicitante de cálculo resultante é dado pela seguinte expressão:

$$A_{sw} = \frac{V_{sw}}{0,9 \cdot d \cdot f_{ywd}}$$

Esse procedimento foi utilizado em cada um dos momentos fletores obtidos da análise dos gráficos do *ftools*. Ele permitiu a escolha do diâmetro das armaduras e espaçamento para que o valor do esforço resistido seja maior do que o solicitado. O método dos valores adimensionais permitiu a escolha do diâmetro das barras de aço a serem empregados na direção longitudinal da viga.

2.4 Lançamento estrutural no TQS

Com o procedimento manual finalizado iniciou-se a modelagem do projeto no *software* TQS. O método de análise estrutural combina dois métodos amplamente utilizados por programas que fazem essas análises. O primeiro método é utilizado para fazer a análise de lajes, e consiste em transformar esses elementos em uma grelha não linear. O sentido de grelha é equivalente ao utilizado no cálculo manual, diferenciando apenas que o *software* por possuir um poder de processamento maior considera os efeitos de fissuração progressiva proveniente da flecha imediata e fluência do concreto.

Os resultados da análise de grelha são transferidos para a viga na forma de reação. Essas reações são consideradas na análise dos pórticos. O método utilizado para análise dos pórticos é o de associação de pórticos tridimensionais. Mais uma vez, contando com o poder de processamento computacional é considerada a tridimensionalidade dos elementos e não

individual para cada direção como foi feito no método manual. Finalizada as duas etapas, o *software* permite a análise dos esforços atuantes.

É necessário destacar que essa análise não é a única que o TQS pode realizar. No momento da configuração do projeto ele oferece outros modelos discretos para essa análise. É possível escolher desde métodos mais simplificados até modelos que consideram todo o pavimento como um único elemento rígido, sem diferir lajes de vigas e pilares. A opção pela metodologia supramencionada é apenas porque é o único método disponível na versão estudantil do *software*.

Isto posto, o primeiro passo para a modelagem foi a configuração do edifício. Nessa etapa foi definida as características de materiais e as condições de contorno já mencionadas anteriormente. Dentre essas configurações está o fck do concreto, classe de agressividade ambiental e a altura dos pavimentos. Nessa etapa também é possível definir a carga de vento que a estrutura sofre. Essa carga foi desconsiderada no levantamento devido a quantidade de pavimentos e simplificação do estudo.

Com o edifício configurado, criou-se a árvore de arquivos, que é a forma com o programa organiza as etapas do projeto estrutural. No modelador estrutural, o primeiro passo foi o lançamento dos pilares. Realizou-se as configurações da geometria do pilar respeitando o pré-dimensionamento realizado no início desse estudo. Com as configurações de pilar realizada, foi feito o lançamento dos elementos na máscara posicionada anteriormente.

O segundo elemento lançado foram as vigas. De maneira análoga aos pilares, primeiro foi necessário definir a geometria das peças. Uma opção permitida pelo programa é já lançar a carga de alvenaria nas vigas. Por questão de cautela, essa carga só foi inserida posteriormente. As vigas foram lançadas com a mesma configuração de geometria para só depois ser realizada a edição manual dos trechos em que há o aumento ou redução da seção transversal.

O lançamento prosseguiu-se com a configuração das lajes. Nessa etapa, duas configurações são primordiais para a modelagem das lajes. Primordialmente é a configuração das cargas de utilização. Por preciosismo, foram lançadas as cargas de forma numérica e não por tipo, como permite o programa. A segunda configuração importante é o tipo de laje que vai ser lançada. Como o tipo desse estudo é a laje maciça, foi realizado o lançamento sem muitas preocupações com a direção do maior e menor vão, uma vez que o próprio *software* faz essa diferenciação.

Por fim, a modelagem findou-se no lançamento das cargas lineares atuantes nas vigas e no lançamento de uma fundação mínima. Essa fundação é apenas parte integrante do modelo e durante esse estudo não foi considerada qualquer consideração de esforço proveniente dela.

Com os elementos configurados e lançados no modelador estrutural, foi possível fazer o processamento global do edifício.

2.5 Lançamento estrutural no Cypecad

Em última instância de desenvolvimento antes da análise dos resultados foi o lançamento da estrutura no Cypecad. De maneira geral, o procedimento de lançamento é muito similar entre os programas. O método de análise também é bastante semelhante, uma vez que o *software* utiliza de um modelo matricial de rigidez a partir do pórtico espacial para calcular solicitações e deslocamentos da estrutura.

Portanto, de maneira similar ao TQS, o primeiro passo foi a configuração do projeto, sendo necessário a configuração dos valores de resistência do aço e do concreto, classe de agressividade e questão de lançamento de carga de vento. O único nuance é que o lançamento dos pavimentos é realizado na configuração de grupos, já no ambiente de modelagem. Esse último passo foi realizado lançando também a carga de utilização.

Em seguida é feito o lançamento da máscara de desenho que indica a posição dos elementos estruturais. A mesma máscara utilizada durante a modelagem no TQS foi reaproveitada no modelo do Cypecad. Com o gabarito configurado, foram lançados os pilares em suas devidas posições, primeiramente configurando sua geometria e posteriormente lançando no ambiente de modelagem. Uma característica do programa é a possibilidade de fixar um ponto do pilar, transformando aquele ponto em um ponto de origem para possíveis mudanças de seção;

De modo análogo ao lançamento no TQS, pós modelagem dos pilares, é feito o lançamento das vigas. A única diferença é que é possível lançar vigas com seções diferentes que o programa reconhece que se trata de uma mudança de seção. Nessa etapa foram lançadas todas as vigas obedecendo a geometria pré-estabelecida.

Com as vigas lançadas, é necessário fazer o lançamento das lajes que compõem o modelo. A definição da carga de utilização é feita na configuração dos pavimentos e, portanto, é necessário ser feito apenas o lançamento das lajes. Como no TQS, não é preciso se preocupar com a direção de apoio da laje pois o programa faz a leitura das dimensões e define a direção principal, por definição no menor vão.

Diferente do TQS, o Cypecad não permite a inserção da carga de alvenaria no lançamento das vigas. É necessário o lançamento manual, através do comando de carga linear, da carga na viga. Com essa etapa concluída, é necessário inserir uma fundação para compor o modelo. É necessário destacar que assim como no modelo do TQS, aqui não será considerado os efeitos e nem esforços gerados ou atuantes nessas fundações. Com o modelo estrutural

definido é feito o processamento da obra, resultando nos gráficos de esforços e definição das armaduras dos elementos estruturais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Lajes

O primeiro elemento estrutural analisado foram as duas lajes que compõe a cobertura. Os valores resultantes dessa solicitação estão expressos na seguinte tabela:

Tabela 1 – Resultado dos momentos fletores positivos em L1 e L2.

Momento Fletor Positivo L1			Momento Fletor Positivo L2		
Método de Análise	Direção	Momento Fletor (kNm)	Método de Análise	Direção	Momento Fletor (kNm)
Manual	X	6,06	Manual	X	7,20
	Y	13,20		Y	4,80
TQS	X	1,5	TQS	X	0,9
	Y	2,3		Y	1
Cypecad	X	2	Cypecad	X	1
	Y	3,6		Y	2,4

Fonte: Autoria Própria.

Em primeira instância é chamativo a discrepância dos valores provenientes do cálculo manual em comparação com os outros dois métodos computacionais. Essa diferença se dá principalmente pelo método de análise. O método manual, durante a utilização do *software* grelhas para obtenção dos momentos, utilizou de diversas simplificações visando otimizar a tarefa de cálculo. Entre essas simplificações está a interferência dos momentos negativos nos apoios no momento positivo do meio do vão.

Outro fator que pode ser mencionado é que no método manual, por falta de proporcionalidade entre as lajes, foi necessário a análise individual de cada elemento, resultando em um modelo para cada laje. Dessa forma, não foram compatibilizadas a continuidade entre as lajes.

Enquanto a diferença do método manual para o computacional foi considerável, a diferença entre os programas se manteve mínima, variando 0,5 kNm em L1 e 0,1 kNm em L2 no momento fletor em X e 1,3 kNm e 1,4 kNm em Y entre o TQS e Cypecad. A próxima análise é em relação aos momentos fletores entre lajes. Nessa etapa é importante destacar que no cálculo manual foi feita a adoção do momento fletor mais solicitante como esforço de vinculação. Esse detalhe pode ser conferido na tabela a seguir:

Tabela 2 – Resultado dos momentos fletores entre as lajes L1 e L2.

Momento Fletor de Vinculação	
Método de Análise	Momento Fletor (kNm)
Manual	3,40
TQS	2,00
Cypecad	2,24

Fonte: Autoria Própria.

Nessa diferença os momentos fletores não foram tão discrepantes, mas é possível observar que devido a consideração da continuidade das lajes, os momentos resultantes do Cypecad e TQS são similares e menores do que o do método manual. Uma técnica que visa trazer mais para perto dos programas computacionais é fazer a média aritmética dos dois momentos fletores negativos de cada laje individual.

Em termos de armação, no método manual, devido à notável diferença do momento positivo nas duas direções, as armaduras seguiram padrões específicos. Na direção X, a laje L1 foi armada com barras de 8 mm, enquanto a laje L2 utilizou barras de 10 mm. Na direção Y, a laje L1 foi armada com barras de 12,5 mm, e a laje L2 com barras de 8 mm. Nos programas, o Cypecad armou todas as direções com barras de 5 mm, enquanto o TQS utilizou barras de 6,3 mm em ambas as direções. Esta diferença é crucial e impacta diretamente na economia da obra.

4.2 Vigas

A etapa de análise das vigas seguiu o mesmo procedimento visto nas lajes. A viga V02 não foi verificada uma vez que, por conta da simetria do edifício, resultou nos mesmos esforços e taxas de armaduras da viga V01. A viga V01 foi dividida em dois segmentos numerado da esquerda para a direita. Por não possuírem uma carga relevante de reação devido à ausência das lajes, as únicas vigas verificadas foram a que compõe o pavimento cobertura. Dessa forma, a seguinte tabela fornece os valores de momentos fletores positivos nas vigas V01, V03, V04 e V05:

Tabela 3 – Momentos fletores positivos em V01, V03, V04 e V05.

Momento Fletor Positivo		
Método de Análise	Viga	Momento Fletor (kNm)
Manual	V01-Tr01	15,50
	V01-Tr02	3,60
	V03	16,8
	V04	25
	V05	8,5
TQS	V01-Tr01	19,50
	V01-Tr02	2,00
	V03	14,1
	V04	28,1
	V05	8,9
Cypecad	V01-Tr01	15,49
	V01-Tr02	2,30
	V03	10,78
	V04	16,52
	V05	7,5

Fonte: Autoria Própria.

Na análise de esforços é possível observar que em geral os valores entre os cálculos manuais e os de programas computacionais não são tão divergentes, com exceção do momento

fletor do trecho um da viga V01. Porém, essa diferença entre os dois valores não é suficiente para uma modificação de armaduras, tornando o trecho apenas passível de observação. A tabela a seguir armazena os valores de momento fletor negativo nos apoios das vigas:

Tabela 4 – Momentos fletores negativos em V01, V03, V04 e V05.

Momento Fletor Negativo nos Apoios			
Método de Análise	Viga	Local	Momento Fletor kNm
Manual	V01-Tr01	Direita	18,2
		Esquerda	6,10
	V01-Tr02	Direita	1,1
		Esquerda	13,50
	V03	Dir. / Esq	3,5
	V04	Dir. / Esq	4,9
V05	Dir. / Esq	5,2	
TQS	V01-Tr01	Direita	18,7
		Esquerda	5,60
	V01-Tr02	Direita	3,7
		Esquerda	14,20
	V03	Dir. / Esq	1,8
	V04	Dir. / Esq	4,1
V05	Dir. / Esq	3,5	
Cypecad	V01-Tr01	Direita	17,5
		Esquerda	3,2
	V01-Tr02	Direita	0,14
		Esquerda	17,5
	V03	Dir. / Esq	0,66
	V04	Dir. / Esq	0,92
V05	Dir. / Esq	1,46	

Fonte: Autoria Própria.

Na análise dos resultados, é possível notar que o modelo com a maior discrepância de valores é o fornecido pelo Cypecad. É possível observar também que existe uma compatibilidade de momento proveniente da continuidade da viga entre os trechos 01 e 02. O *Software* TQS também considera essa continuidade, mas apresenta no modelo de pórticos espaciais os valores separados por trecho de viga, similar ao método manual.

Tabela 5 – Esforço cortante em V01, V03, V04 e V05

Esforço Cortante			
Método de Análise	Viga	Local	Momento Fletor kNm
Manual	V01-Tr01	Direita	23,00
		Esquerda	18,40
	V01-Tr02	Direita	8,4
		Esquerda	16,10
	V03	Dir. / Esq	19,6
	V04	Dir. / Esq	28,8
V05	Dir. / Esq	13,1	
TQS	V01-Tr01	Direita	23,5
		Esquerda	18,90

	V01-Tr02	Direita	3,7
		Esquerda	12,40
	V03	Dir. / Esq	12,1
	V04	Dir. / Esq	23,5
	V05	Dir. / Esq	11,4
Cypecad	V01-Tr01	Direita	25,1
		Esquerda	19,75
	V01-Tr02	Direita	4,57
		Esquerda	17,38
	V03	Dir. / Esq	12,87
	V04	Dir. / Esq	22,45
V05	Dir. / Esq	11,48	

Fonte: Autoria Própria.

O último esforço observado foi o esforço cortante, apresentado na tabela acima. Como é possível analisar não houve diferenças significativas nos valores apresentados. Em posse desses esforços, cada método definiu uma armadura de combate a essas solicitações. Para o momento fletor positivo da viga V01, no método manual foi dimensionado duas barras de 10 mm para o trecho um e duas barras de oito mm para o trecho dois. No dimensionamento do TQS, o programa retornou três barras de 10 mm no trecho um e duas barras de 10 mm no trecho dois. De maneira geral, é preciso estudar a viabilidade de edição dessa armadura, reduzindo-a para uma configuração próxima da obtida pelo cálculo manual.

A maior divergência foi em relação as armaduras fornecidas pelo Cypecad, aonde houve um excesso de cortes das barras para compensar exatamente os momentos fletores obtidos da análise estrutural. Na imagem abaixo é possível observar a quantidade de barras para combate das solicitações via Cypecad:

Figura 7 – Detalhamento da viga V01

Fonte: Autoria Própria.

Esse padrão se repetiu para os momentos fletores positivos e negativos. Em questão de custo de obra, o TQS forneceu uma configuração de barras mais exequível no que se refere

a armaduras longitudinais. Já os estribos, ambos os *softwares* retornaram uma armadura de 5 mm para o combate do esforço cortante.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tarefa de analisar uma estrutura apenas utilizando caneta e papel é um objetivo arduo. Mesmo para as mais simples configurações, encontrar os valores de esforços atuantes se torna complicado caso seja considerado a situação hiperestática da estrutura. Uma alternativa para esse empecilho é a simplificação de modelos, uma vez que o comportamento estrutural quando simplificado é bastante previsível.

Essa foi a filosofia adotada por anos para a construção de edifícios, e via de regra não demonstra nenhuma falha na sua ideia, uma vez que existem prédios com 50 a 100 anos de idade em perfeitas condições de segurança e utilização. Acontece que com o advento da computação, essa análise, outrora complicada, tornou-se uma atividade bastante simples. O projetista basta modelar a estrutura de interesse com as condições de contorno ideal e terá seu edifício calculado em questão de minutos. Essa facilidade permite o estudo de diversas configurações de geometria e materiais para solução de problemas que não eram nem possíveis de serem previstos devido as simplificações do modelo de cálculo.

Conforme é possível analisar no tópico de resultados, as simplificações de cálculo afastam o modelo do comportamento real da estrutura. Essa observação é validada quando visto que os valores para a maioria das solicitações são muito próximos entre os métodos computacionais, mas em determinadas situações bem discrepantes com a de cálculo manual. Em suma, portanto, a maior vantagem da utilização dos cálculos computacionais é essa aproximação com o comportamento real e facilidade de modificação para análise de diferentes configurações da estrutura.

Essa conclusão é significativa para modelos de arquitetura simples e com altura limitada, mas torna-se ainda mais relevante para edifícios altos, onde o arranjo arquitetônico é um desafio crescente. Isso levanta questões sobre o papel do engenheiro civil no uso de ferramentas computacionais cada vez mais automáticas. Embora a definição do modelo seja responsabilidade do projetista, o software depende das condições de contorno impostas pelo usuário. Mesmo com segurança no lançamento, o engenheiro deve antecipar o comportamento estrutural e verificar constantemente os valores fornecidos pelo software.

Diante do exposto, fica claro o papel crucial do engenheiro civil no projeto de estruturas. Para uma análise precisa e próxima da realidade, as ferramentas computacionais são aliadas indispensáveis, capazes de realizar cálculos complexos de sistemas estruturais em edifícios cada vez mais altos e com vãos maiores. No entanto, é dever do engenheiro prever o

comportamento estrutural e realizar a verificação manual, mesmo que por métodos de cálculo simplificados, para garantir a eficiência do modelo computacional. Essa verificação manual é imprescindível e, conforme demonstrado, não diverge significativamente dos valores fornecidos pelos programas. A combinação do conhecimento técnico do engenheiro com a precisão das ferramentas computacionais é fundamental para a segurança, eficácia e economia dos projetos estruturais modernos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. M. Curso de Concreto Armado. v. 2, 3 ed. Rio Grande: Dunas, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT. **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT. **NBR 6120**: Ações para o cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 2019.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTADÍSTICA, **PAIC – Pesquisa anual da indústria da construção**. Brasil, 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9018-pesquisa-anual-da-industria-da-construcao.html?edicao=34074>. Acesso em 12 jun. 2024.

KIMURA, A. Informática aplicada a estruturas de concreto armado. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2018.

MONTEDO, C. V. **A importância da gestão de projeto e sua flexibilidade no tempo da construção civil**. Repositório Universitário da Ânima, Santa Catarina, 2019. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/e4a36b04-d22a-4d52-b5a7-25c55d5ed027>. Acesso em 10 jun. 2024.

OLIVEIRA, P.V.H. DE. **Implantação de um processo de planejamento de obras em uma pequena empresa**. Dissertação (mestrado em engenharia civil) – curso de pós graduação em engenharia civil, Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, p.117. 2000. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/78756>. Acesso em 05 jul. 2024

TORRES FILHO, D. Estruturas de concreto armado. 1. ed. Cajazeiras: Ed. Do Autor, 2021.